

PŘEHLEDOVÁ STUDIE: ROZVOJ KREATIVITY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ — PŘESVĚDČENÍ A PRAKTIKY UČITELŮ V ZAHRANIČNÍCH STUDIÍCH

REVIEW STUDY: DEVELOPING CREATIVITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION – TEACHERS' BELIEFS AND PRACTICES IN INTERNATIONAL RESEARCH

Anna POSPÍCHALOVÁ

Abstrakt: Přehledová studie se zabývá přesvědčeními (beliefs) a praktikami (practices) učitelů předškolního vzdělávání v souvislosti s rozvojem kreativity v mateřských školách. Analýzou devíti zahraničních studií, vybraných z databází Web of Science a Scopus, si pokládá tři výzkumné otázky: (1) Jaké cíle a výzkumné otázky studie v této oblasti sledují? (2) Jaké metody jsou využívány při zkoumání problematiky v daných studiích a na jakém vzorku? (3) Jaká podstatná zjištění a závěry z těchto studií vyplynuly? Výsledky analýzy ukazují, že učitelé kreativitu obecně vnímají jako klíčovou dovednost v rámci své profese. Zároveň však poukazují na nesoulad mezi přesvědčeními a reálnými praktikami — míra jejich shody se liší v závislosti na individuálním postoji učitele i institucionálním kontextu. Mezi faktory podporující rozvoj kreativity patří otevřenost učitele a schopnost reflektovat a vytvářet podnětné prostředí, zatímco překážky představují tlak na výkon a nedostatek podpory. Přehled zároveň poukazuje na absenci podobných výzkumů v českém prostředí. Výsledky studie přinášejí podněty pro pedagogickou praxi i směřování budoucího výzkumu v předškolním vzdělávání.

Klíčová slova: kreativita, přesvědčení učitelů, praktiky učitelů, učitelé předškolního vzdělávání, přehledová studie.

Abstract: The synoptic study deals with beliefs and practices of early childhood educators in relation to the development of creativity in kindergartens. By analyzing nine international studies selected from the *Web of Science* and *Scopus* databases, the study lays three research questions: (1) What aims and research questions are pursued in the field of early childhood education? (2) What methods are used in examining the issues of creativity in preschool education and on what sample? (3) What key findings and conclusions emerge from these studies? The results indicate that teachers generally perceive creativity as an essential ability children's development. However, research also shows that beliefs and practices are not always fully aligned – the extent to which beliefs are reflected in practice varies depending on individual attitudes and institutional conditions. Factors that support creativity include teachers' openness, ability to reflect, and the creation of a stimulating environment. In contrast, barriers include performance pressure and lack of support. The review also highlights the lack of similar research in the Czech context. The findings offer insights into educational practice and directions for future research in early childhood education.

Keywords: creativity, teachers' beliefs, teaching practice, preschool teachers, literature review.

1 Úvod

Náš každodenní život přináší výzvy, které často vyžadují neotřelé přemýšlení a hledání nových efektivních řešení. Klíčovým prvkem při takovém procesu je kreativita. Ta je v rámci vzdělávání uznávána jako klíčová dovednost našeho století, což dokládá její zahrnutí do kategorie ways of thinking (způsoby myšlení) v mezinárodních dovednostech 21. století (OECD, 2011). Specifičnost dnešní doby, kdy se mění nejen způsob předávání informací, ale i pracovní trhy, dle OECD (2011) vyžaduje, aby učitelé na všech stupních vzdělávání umožňovali činnosti, které podporují komplexní myšlení i způsoby učení — dovednosti, které nemohou plně nahradit počítače či umělá inteligence.

Skrze kreativitu mohou děti zkoumat a chápat svět kolem sebe a zároveň rozvíjet dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich osobní i společenský úspěch (Bruce, 2005; Fichnová, 2016; Gabora & Kaufman, 2010; Runco & Pritzker, 2020; Smith & Smith, 2010). Aktuální diskuse o kreativitě ve vzdělávání je stěžejní i v návaznosti na výsledky studie Kim (2011), která ukazuje, že od roku 1990, i když skóre IQ rostlo, skóre

kreativního myšlení výrazně pokleslo, přičemž pokles byl nejvíce patrný u dětí v mateřských školách až po žáky třetích tříd.

Přístup učitelů je klíčovým faktorem pro rozvoj kreativity dětí (Jeffrey, 2006; Menter, 2010; Rawlings & Cutting, 2024). Důležitá je kvalita jejich profesních kompetencí (Spilková & Tomková, 2010; Syslová, 2017) zejména při stanovování metod a celkového charakteru vzdělávacího procesu ve škole (Maňák, 2001). Mezi profesní kompetence patří například znalost metod, plánování, reflexe a sebereflexe (Nezvalová, 2003; Step by Step, 2011; Syslová, 2013; Syslová & Chaloupková, 2015), ale také právě kreativita (Khanova et al., 2020). Abychom mohli zkoumat kompetence, kreativitu nevyjímaje, je potřeba analyzovat přesvědčení učitele, která ovlivňují jejich úsudky a následně jejich praktiky a chování (Chan, 2016). Přesvědčení učitelů jsou totiž součástí jejich profesní identity, jsou jimi např. úsudky o sobě samých, o své práci, čemu věří a jaké hodnoty a postoje v sobě nese (Straková et al., 2014).

Ve vzdělávacím procesu u dětí předškolního věku není rozvoji kreativity věnován dostatek empirických výzkumů, které by reflektovaly český vzdělávací kontext. Konkrétně výzkumy v oblasti přesvědčení nebyly doposud provedeny, proto bude v této přehledové studii stěžejní analýza zahraničních studií. Zejména, z jaké perspektivy autoři k tématu přesvědčení o kreativitě přistupují, jaké si kladou cíle, jakou metodologii nejčastěji využívají, jaká jsou zjištění plynoucí ze studií a jak přesvědčení přispívají pedagogické praxi a efektivnímu rozvoji kreativity v mateřské škole. Analýza se stane východiskem pro zkoumání této problematiky v českém kontextu. Výsledky výzkumu zaměřeného na přesvědčení a praktiky v oblasti rozvoje kreativity u dětí předškolního věku mohou dále obohatit pedagogickou teorii i praxi a poskytnou směry pro další výzkumy v oblasti předškolního vzdělávání.

2 Teoretická východiska

V českém pedagogickém prostředí se častěji využívá synonymum pojmu kreativita, tvořivost. Jelikož tato práce analyzuje zahraniční studie užívající pojem creativity, pro zachování konzistence bude pracovat s pojmem kreativita. V případech, kdy sami autoři používají pojem tvořivost, je tento termín v textu ponechán, a není tedy záměrně zaměňován.

Téma kreativity není v pedagogickém pojetí novým trendem či přístupem, stává se však stále aktuálnější. Samotný termín kreativita je odvozen od latinského výrazu creare (tvořit), přičemž termín zavedl (v reakci na kritiku vůči nadužívání inteligenčních testů) americký psycholog J. P. Guilford již v 50. letech 20. století a vnímal ji jako dispozici k divergentnímu myšlení.

Představení pojetí kreativity je v této práci nezbytné, zejména proto, že tvoří její hlavní tematický rámec. Struktura teoretických východisek zahrnuje představení a definování pojmu kreativity, její pojetí v rámci vzdělávacího procesu a roli učitele v souvislosti s rozvojem kreativity v předškolním vzdělávání, včetně významu učitelských přesvědčení a praktik.

2.1 Definice kreativity

Kreativita je explicitně řešená problematika v sociologii, teologii, filozofii, marketingu, antropologii, vzdělávání, fyzice a umění (Montuori & Donnelly, 2016). Každá z oblastí přistupuje k definování kreativity odlišně, což poukazuje na významovou variabilitu, která je klíčová pro porozumění tomuto komplexnímu fenoménu. To ilustruje i přístup Kozbelta et al. (2010), kteří označili definici kreativity pluralismem, tedy existencí mnoha teoretických perspektiv s různými předpoklady a metodami, které společně poskytují ucelenější (ale sporné) chápání lidské kreativity. Na základě velké rozmanitosti teoretických pohledů dosud neexistuje žádná všeobecně přijímaná definice kreativity. Existuje však rozšířená shoda, že kreativitu je

vhodné pojmout jako „holistický, vícerozměrný koncept“ (Sarsani, 2005, s. 2). V kontextu vzdělávání je nezbytné definice kreativity syntetizovat a reflektovat. Teoreticky vymezený rámec napomáhá systematické podpoře kreativity v pedagogické praxi, výzkumu i teorii. Zároveň usnadňuje porozumění jejímu rozvoji a hodnocení a slouží jako východisko pro srovnání s přesvědčením předškolních učitelů. Rawlings a Cutting (2024) považují nepochopení definice a pojmu ze stran učitelů za problém, který se promítá právě do praktik a vyhodnocování kreativity.

V rámci psychologické i pedagogické tradice zahrnuje definice kreativity dvě složky: originalitu a užitečnost (Kolář, 2012; Průcha et al., 2013; Rogers, 1954; Torrance, 1965). Originalita se týká novosti, vzácnosti, jedinečnosti produktů i řešení a užitečnost souvisí s vhodností. Řada autorů (Kolář, 2012; Maňák, 1998; Průcha et al., 2013) popisuje kreativitu jako vlastnost duševní, syntetizovanou či vlastní, která má základ v kognitivních, afektivních, sociálních, biologicko-fyziologických aspektech, či motivačních, fantazijních a intuitivních procesech. I když zahraniční autoři (Rogers, 1954; Torrance, 1965) nevynechávají originalitu a užitečnost, od ostatních autorů se liší zejména popisem kreativity jako procesu. Csikszentmihalyi a Wolfe (2000) neopomíjejí ani význam prostředí, a to jak sociálního a kulturního, tak i rodinného. Tito autoři říkají, že kreativita vzniká v důsledku interakce jednotlivce se společností, a nevzniká tak ve vakuu.

Hodnotným pojmem v tomto kontextu je „little-C“ neboli malá kreativita (Craft, 2000), která označuje každodenní kreativitu a zahrnuje osobní efektivitu a celoživotní vynalézavost. Tento přístup ke kreativitě nespočívá v produkci konkrétního výsledného produktu, ale v procesu, který zahrnuje cvičení vlastní představivosti, schopnost orientovat se v příležitostech a uplatňovat nové myšlenky. Při takovém přístupu ke kreativitě o ní můžeme přemýšlet nejen jako o finálním výstupu (produktu, výrobku), ale jako o způsobu myšlení a přístupu k problémům. Přesně takové schopnosti jsou na základě výše zmiňovaného uplatnění jedince ve společnosti nezbytné.

2. 2 Pojetí kreativity ve vzdělávacím procesu

Pokud se podíváme na zmiňované složky — originalitu a užitečnost — nelze očekávat, že dítě v předškolním věku vyprodukuje kvalitní, originální a užitečný produkt, který bude prospěšný nejen pro něj, ale také pro společnost. S ohledem na vývojové charakteristiky i kompetence zaměřené na dítě předškolního věku dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (NPI, 2025) není tato představa v kontextu předškolního vzdělávání adekvátní. K této problematice se vyjadřuje řada autorů, kteří upozorňují, že kreativita by měla být posuzována v rámci komunity, v níž dítě žije a tvoří (John-Steiner & Mahn, 1996), na nutnost zohlednit individuální vývojovou fázi dítěte (Dust, 1999) a v neposlední řadě fakt, že tvořivý produkt by měl být především příjemný, komunikativní a smysluplný pro samotné dítě (Meador, 1992). Problém užitečnosti kreativních produktů a řešení se odráží i do výzkumů kreativity v předškolním vzdělávání kde je hlavním argumentem tvrzení, že kreativita je hodnotná a existuje jen pokud vyvolá změnu v kultuře či společnosti (Leggett, 2017). Je proto nutné vnímat v kontextu předškolního vzdělávání složku užitečnosti rezervovaně, tedy vnímat ji především v rovině jedince či skupiny.

Setkáme se ale i s přístupy, které přiznávají kreativitu všem jedincům bez ohledu na věk. Ty lze využít jako východisko pro definici kreativity pro předškolní věk. Plucker et al. (2004, s. 90) ji definují jako „interakci mezi schopnostmi, procesem a prostředím, pomocí kterého jedinec nebo skupina produkuje vnímatelný produkt, který je jak nový, tak užitečný, jak je definováno v sociálním kontextu“. Podobně OECD (2022, s. 11) nabízí aplikovatelnou a věkově univerzální definici kreativity jako kompetence „zapojit se produktivně do generace, hodnocení a zlepšování nápadů, které mohou vyústit v originální a efektivní řešení, pokroky ve znalostech a působivé projevy představivosti.“

Širší pojetí kreativity souvisí s koncepcí Csikszentmihalyiho a Wolfeho (2000), kteří nahlížejí na kreativitu jako na interakci tří klíčových složek, které jsou nezbytné pro její rozvoj ve vzdělávání: individuální (osobnostní charakteristiky jednotlivce, které může vzdělávací prostředí podporovat skrze prostor pro samostatné myšlení a objevování nových souvislostí), oborové (vlastnosti oblastí, kde kreativita vzniká, kde vzdělávací prostředí může posílit rozvoj zejména prací na otevřených úkolech a podpoře mezioborového přístupu) a pole působení (hodnocení a rozvíjení kreativity v rámci sociálního kontextu, a to prostřednictvím diskusí, podporou spolupráce, sdílení nápadů a vytváření atmosféry, kde jsou myšlenky přijímány). Tato pojetí přispívají k důležitosti nejen role učitele v rámci rozvoje kreativity, ale i vzdělávacího systému.

V kontextu českého vzdělávání se otázkou kreativity zabýval například Maňák (2001), který zdůrazňuje, že dosažená úroveň kreativity závisí na individuálním osudu jednice, ale i na životních podmínkách, pedagogickém vedení a zejména rodině.

Tato práce nejvíce souzní s přístupem Maňáka (2001) a Csikszentmihalyiho a Wolfeho (2000), jejichž komplexní pojetí kreativity zahrnuje všechny klíčové aspekty ovlivňující její rozvoj v předškolním vzdělávání – od individuálních charakteristik dítěte přes vzdělávací prostředí až po širší sociální kontext.

2. 3 Učitelská přesvědčení a jejich vliv na vzdělávací praxi

Přesvědčení učitele nebo pojetí výuky má značný význam na učitelovo skutečné jednání a praktiky ve třídě.

Z obecného hlediska lze pro pojem přesvědčení (beliefs) využít definici cambridgeského slovníku: pocity jistoty, že něco existuje nebo je pravda. Přesvědčení učitelů tvoří základ jejich rozhodování a jednání ve třídě (Cooney & Lin, 2001; Pajares, 1992) a představují kritický prvek v celém vzdělávacím procesu, v němž mohou buď posilovat, nebo naopak potlačovat kreativní rozvoj dětí (Kupari, 2003). V českém kontextu se setkáme s přístupem Průchy et al. (2013, s. 327), kteří hovoří o tzv. pojetí výuky, které „je základem pro učitelovo plánování výuky, pro skutečné jednání v hodině“. Také Opravilová (2016) hovoří o důležitosti rozhodnutí pedagoga a způsobu organizace vzdělávacího procesu. Jeho svoboda v této oblasti je „neomezená“. Švec (1996) se snahou zjistit učitelovo pojetí výuky jako determinantu jeho tvořivosti, došel k závěru, že pojetí tvořivé výuky ze strany učitele je stěžejním a základním kamenem při podpoře tvořivosti u dětí. Kujal et al. (1967) tato přesvědčení nazývají osobitým způsobem realizace výchovných cílů. Tímto pojetím tak přemostuje přesvědčení do praxe a do konkrétního jednání učitele ve třídě. Dobré porozumění názorů a přesvědčení považuje Cheung a Leung (2013) za důležitý první krok pro tvůrce politik a učitele, kteří se snaží vlastní praxi zefektivnit inovacemi či pedagogickou změnou.

Spojitostem mezi jednáním a praktikami v kontextu rozvoje kreativity se v českém prostředí věnoval Hlavsa (1981), který hovoří o tzv. výchově k tvořivosti. Tu lze považovat za záměrné praktiky směřující k formování tvořivosti či jejích složek. Zahrnuje sem nejen samostatnou práci žáka (dítěte), ale také výchovné vlivy učitele (pedagogickou tvořivost). Kujal et al. (1967) popisují kreativní výukové jednání či postupy jako hledání nových cest v praxi a uvádí také jejich benefity jako je prohloubení a trvalejší osvojení získaných poznatků, zlepšení aktivního vztahu k učení, životu i práci. Z těchto tvrzení i z úvodu této studie je nasnadě vyvozovat, že přesvědčení se jistým způsobem odrážejí do praktik a jednání učitele ve třídě. S tímto tvrzením však někteří autoři nesouhlasí (např. Simmons et al., 1999; Vartuli, 1999) a tvrdí, že přesvědčení nemusí mít vliv na praktiky učitele.

2. 4 Role učitele v rozvoji dětské kreativity

Již v úvodu byly role učitele a jeho kreativní přístup představeny jako klíčové faktory při rozvoji kreativity dítěte. Piaget (in Petrová, 1999) říká, že hlavním cílem výchovy a vzdělávání je příprava jedince, který je schopen dělat nové věci, nejen opakovat to, co dělala předešlá generace. Druhým cílem výchovy a vzdělávání je formovat myšlení, které by mělo být kritické, schopné ověřování i a zpochybňování předloženého.

Aby došlo k efektivnímu rozvoji kreativity, je zásadní, aby učitelé byli sami modelem kreativity (Jeffrey, 2006), měli k ní pozitivní postoj a důvěřovali vlastním dovednostem (Davies et al., 2014). Východiskem pedagogického působení by mělo být hledání rovnováhy mezi strukturovaným a organizovaným průběhem vzdělávání větší skupiny dětí, následující dané kurikulum, a podporou dětské zvědavosti, kreativního myšlení a otevřenosti novým možnostem (Craft, 2002).

Charakteristiky kreativního pedagoga zmiňuje Waldaufová (in Svobodová & Vítečková, 2017), která aplikuje Guilfordovy znaky tvořivé osobnosti na profesi učitele mateřské školy a popisuje, jak se odrážejí v praxi. Plynulost (fluenci) chápe jako bohatou zásobu nápadů a otevřenost k podnětům, originalitu jako tvořivé využívání běžných předmětů, propracovanost (elaboraci) jako schopnost promýšlet detaily v návaznosti na cíle a potřeby dětí, senzitivitu jako citlivost k nejistotám a improvizaci jako schopnost pružně reagovat na nečekané situace ve třídě.

Praktická realizace podpory kreativity podle Opravilové (2016) nevyžaduje složité ani originální aktivity. Naopak doporučuje, aby pedagog v každodenní praxi flexibilně reagoval na přirozené a nahodilé situace. Klíčovým předpokladem je vytvoření prostředí, v němž má dítě možnost svobodného vyjádření, důvěry ze strany pedagoga a nebojí se chyb. Podobně i Jeffrey (2006) zdůrazňuje význam práce s reálnými a podnětnými situacemi, které mohou přirozeně vyústit v kreativní činnosti. Zároveň doplňuje vzdělávací strategie o práci s prostředím a o spolupráci s externími partnery, čímž rozšiřuje možnosti podpory kreativity v každodenní pedagogické praxi. Na význam bezpečného a přijímajícího prostředí poukazují i Donovan et al. (2014), kteří upozorňují, že strach ze selhání či neúspěchu by neměl děti limitovat. Přehled Daviese et al. (2014) doplňuje nutnost budování pozitivního klimatu ještě dlouhodobým plánováním kurikula, vyvažováním mezi volností a strukturou, s využitím flexibilního prostoru, porozumění potřebám dětí, pobízením ke spolupráci mezi vrstevníky a jejich vzájemného hodnocení. Z pohledu evaluace dětské kreativity pedagogem Opravilová (2016) doporučuje, že pedagog by neměl hodnotit výsledek, ale sledovat zejména proces, podmínky a obtíže, které dítě překonalo.

V praxi je zároveň důležité efektivně se vyrovnávat s překážkami či bariérami, které v takovém procesu mohou nastat. Davies et al. (2014) mezi ně řadí potlačení kreativity školní kulturou, cílení na výkonnost, nedostatek času i prostředků či absence podpory ze stran kolegů. Naopak za velmi účinné strategie a kroky k efektivní podpoře kreativity považují profesní rozvoj, reflexi a dialogy s kolegy i externími partnery a jejich vzájemnou spolupráci.

2. 5 Výzkum v oblasti rozvoje kreativity a přesvědčení učitelů v kontextu České republiky

Výzkum v oblasti kreativity v předškolním vzdělávání v České republice lze nazvat ojedinělým a nekonzistentním. Podle přehledové studie Syslové a Najvarové (2021) byla v letech 2011–2020 oblast kreativity v rámci výzkumů předškolního vzdělávání zastoupena jen okrajově — konkrétně ve studii Havigerové et al. (2016), která se zaměřila na vztah mezi kreativitou a nadáním. Výzkum Horňáčkové et al. (2019) porovnával míru kreativity učitelů mateřských škol využívajících tvořivé drama a těch, které tuto metodu nevyužívají. Výsledky potvrdily přínos dramatických technik pro rozvoj tvořivosti pedagogů. Kromě

toho se otázce rozvoje kreativity u budoucích učitelů věnoval i projekt Tvořivost a otevřená mysl (Skřivanová, 2023), který zkoumá umělecké aktivity jako prostředek stimulace tvořivého myšlení.

Co se týče výzkumů profesních přesvědčení v předškolním vzdělávání existuje v českém prostředí výrazný deficit (Straková et al., 2014). Výzkumy se zaměřují spíše na učitele základních a středních škol, případně na studenty učitelství. V kontextu mateřských škol lze zmínit studii Majerčíkové a Urbaniecové (2020), která analyzuje postoje a přesvědčení učitelek ohledně prestiže jejich profese. Přesto však chybí systematické mapování přesvědčení v souvislosti s pedagogickou činností a specificky s rozvojem dětské kreativity.

Z výzkumů zaměřených na učitele jiných stupňů vzdělávání vyplývá, že profesní přesvědčení ovlivňují jejich rozhodování a ochotu k inovacím (např. Kutálková, 2017; Straková et al., 2014; Švec & Musil, 2003). Tyto studie však přesahují rámec této práce a jejich konkrétní výsledky nejsou pro danou přehledovou studii stěžejní.

Předchozí kapitoly se věnovaly vymezení kreativity v předškolním vzdělávání, roli učitele a významu jeho profesních přesvědčení, a zároveň nastínily aktuální stav výzkumu v českém prostředí. Přestože jde o klíčová témata jak v teorii, tak v praxi, jejich vzájemné souvislosti zatím v českém kontextu nebyly dostatečně prozkoumány. Vzhledem k absenci výzkumů zaměřených na rozvoj kreativity v mateřských školách a roli učitele je nezbytné obrátit pozornost k zahraničním studiím, které tvoří základ této přehledové studie.

3 Metodologie

Přehledová studie chce přispět k hlubšímu porozumění současným poznatkům v oblasti zkoumaného tématu. Tuto studii lze podle Mareše (2013) klasifikovat jako tradiční (narativní) přehled, jehož cílem je shrnout různé přístupy, názory a zjištění a poskytnout širší kontext díky práci s různorodými daty. V této práci byl kladen důraz na transparentní formulování výzkumných otázek a jasný popis výběru studií, které Shaheen et al. (2023) zařazují mezi prostředky zajištění validity a důvěryhodnosti přehledové studie.

Postup této práce vychází z doporučení Mareše (2013), který popisuje kroky jako analýzu a zúžení prvotního výběru studií, strukturalizaci analýzy (například formou tabulek) a syntézu klíčových charakteristik zvoleného tématu. Autor zároveň zdůrazňuje význam konzultací a odborné zpětné vazby. S tím souzní i Švaříček (in Švaříček, Šedová et al., 2007), který za klíčové pro srozumitelnost práce považuje průběžnou reflexi kolegů, poskytující výzkumníkovi vhled, a závěrečný audit kolegů, jenž zvyšuje důvěryhodnost výsledků. Tato doporučení sloužila jako metodologický rámec pro zajištění transparentního postupu, odborné validity a celkové důvěryhodnosti přehledové studie.

3. 1 Cíle přehledové studie

Předkládaná přehledová studie má za cíl zmapovat a analyzovat výzkum v oblasti přesvědčení a praktik učitelů v oblasti kreativity v předškolním vzdělávání. Poskytuje odpovědi na tyto tři otázky: (1) Jaké jsou hlavní cíle a otázky, které jsou ve výzkumech a studiích sledovány? (2) Jaké metody jsou využívány při zkoumání problematiky v daných studiích a na jakém vzorku? (3) K jakým podstatným zjištěním a závěrům došly tyto studie? Výzkumné otázky jsou formulovány tak, aby umožnily analyzovat, jakým způsobem je v zahraničních studiích zkoumáno téma přesvědčení (beliefs) a praktik (practices) učitelů v oblasti rozvoje kreativity v mateřských školách, a zároveň poskytl inspiraci pro další výzkum.

3. 2 Výběr studií

Studie byly vyhledávány v databázích Web of Science a Scopus, které zahrnují kvalitní a ověřené zdroje v oblasti pedagogického výzkumu. Výběr byl omezen na články publikované v recenzovaných odborných časopisech splňujících základní etické standardy. Pro každou databázi byl vytvořen string na základě předem zvolených klíčových slov. Konkrétní stringy obsahující klíčová slova pro vyhledávání článků a studií jsou zde sdílené zejména pro transparentnost vyhledávání studií.

Web of Science

AB= ("Creativity" AND "preschool education" OR "early childhood education" AND "preschool teachers" AND "beliefs about creativity" AND "creative teaching practice" AND "creative pedagogy")
– n=98

Scopus

AB= ("Creativity" OR "Creative expression" AND "preschool education" OR "early childhood education" AND "preschool teachers" AND "beliefs about creativity" OR "creative teaching" OR "Creative pedagogy") – n=50

Celkem bylo v databázích vyhledáno 195 studií, které odpovídaly výše uvedeným klíčovým slovům a jejich spojení. Vzhledem k vysokému počtu studií byla do vyhledávacích databází zadána tato kritéria pro zúžení výběru studií:

- publikované v letech 2012-2024;
- publikované v angličtině a češtině.

Pro ještě užší výběr byly kriticky pročteny abstrakty studií a byly vyřazeny další, které nesplňují tato kritéria:

- zkoumanými aktéry jsou učitelé/učitelky mateřských škol nebo studenti oborů předškolního vzdělávání;
- zaměření studie je orientováno na přesvědčení a praxe učitelů;
- studie jsou zaměřené na komplexní pojetí kreativitu (neorientuj se na jednotlivé oblasti předškolního vzdělávání – př. dramatika, výtvarné činnosti, předmatematické gramotnost).

Tímto způsobem bylo vybráno 9 studií, které odpovídaly všem kritériím (WOS – n = 3, Scopus – n = 7), přičemž bylo zohledněno i překrývání studií.

4 Výsledky analýzy

Výsledky jsou strukturovány dle výzkumných otázek přehledové studie a zahrnují stanovené cíle, aplikované metodologie a podstatná zjištění vyplývající z výsledků studií. Výzkumné studie a jejich výsledky jsou shrnuty v tabulce v Příloze 1.

4. 1 Hlavní sledované cíle a výzkumné otázky

Analýza sledovaných studií umožnila jejich systematické rozdělení do tří hlavních témat, která reflektují různé aspekty zkoumané problematiky. Tato kategorizace usnadňuje orientaci v zaměření jednotlivých studií, identifikaci nejčastěji sledovaných oblastí i odhalení mezer ve stávajícím výzkumu. Zároveň vytváří východisko pro formulaci doporučení k budoucímu zkoumání kreativity v předškolním vzdělávání. Mezi identifikovaná témata patří: (1) přesvědčení učitelů o kreativitě, (2) faktory ovlivňující učitelskou praxi a (3) praktiky učitelů ve třídě.

První téma zahrnuje cíle a otázky zaměřené na přesvědčení učitelů o kreativitě, jejich chápání konceptu a významu kreativity. Cíle v této skupině zjišťují obecné přesvědčení o kreativitě: jak respondenti

nahlíží na fenomén kreativity obecně (Alkuş & Olgan, 2014; Ariffin & Baki, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Šemberger & Konrad, 2022), přesvědčení o kreativitě v dětství: jakou důležitost jí přiřkládají (Leggett, 2017; Šemberger & Konrad, 2022; Zhaocun & Li, 2019), přesvědčení o způsobech efektivního rozvoje: jaké postupy a strategie považují za nejúčinnější (Cheung, 2012; Leggett, 2017; Yildirim & Yilmaz, 2023) a vnímání důležitosti i významu kreativity v dětství: jaký význam přiřkládají subjektivně kreativitě v dětství (Alkuş & Olgan, 2014; Yildirim & Yilmaz, 2023). Společné téma přesvědčení učitelů o kreativitě a jejím významu v raném dětství, je ve většině uvedených studií explicitně zastoupeno.

Druhé téma je věnováno faktorům ovlivňující praxi učitelů. Zde se jedná se o překážky či bariéry rozvoje kreativity na straně jedné (Alkuş & Olgan, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Zhaocun & Li, 2019) a na druhé straně pozitivních vlivů, které naopak rozvoj kreativity podněcují (Zhaocun & Li, 2019). Do této skupiny patří také cíle zaměřené na faktory, které lze určit na základě vztahu mezi přesvědčením a jejich zrcadlení do praktik a jednání (Ariffin & Baki, 2014; Zhaocun & Li, 2019).

Třetí skupina zahrnuje cíle, které se věnují praktikám učitelů ve třídě, tedy konkrétním metodám a praktikám rozvíjejícím kreativitu, jež učitelé využívají pro rozvoj kreativity v předškolním vzdělávání. Dalšími, konkrétnějšími cíli jsou: pozorovat učitele v praxi (Ariffin & Baki, 2014), zkoumat vztah mezi přesvědčením a praxí: pozorovat, jak se přesvědčení promítají do jejich praktik (beliefs and practice; Cheung, 2012; Zhaocun & Li, 2019), reflektovat zkušenosti s kreativními výukovými postupy: návrh aktivit a jejich realizaci (Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020), sledovat a analyzovat obsah praktických znalostí kreativních výukových postupů (Lin, 2021) či zkoumat znalosti aktivit k podpoře kreativity: názory a zkušenosti v oblasti rozvoje kreativity (Leggett, 2017; Yildirim & Yilmaz, 2023). Jedna ze studií (Lin, 2021) si kladla za cíl vytvořit dvě případové studie učitelek, které využívají kreativní výukové postupy, strategie či metody ve své třídě. Zde je patrné, že všechny studie se přímo či nepřímo zabývají pedagogickou praxí či praktikami ve vztahu k rozvoji kreativity, a to jak z hlediska pozorování konkrétních praktik, zkoumání vztahu mezi přesvědčením a praxí, tak z hlediska znalostí a zkušeností s kreativními metodami.

4. 2 Metody využité ke zkoumání přesvědčení a praktik učitelů v oblasti rozvoje kreativity

Většina analyzovaných studií (7) využívá kvalitativní metodologii nebo její prvky v rámci smíšeného výzkumného designu s cílem zaměřit se na hlubší porozumění přesvědčení a zkušeností učitelů či studentů. Zbývající dvě studie aplikovaly kvantitativní přístup. Volba metodologie v jednotlivých studiích reflektuje výzkumné otázky a cíle dané studie.

Studie, které využily kvalitativní metodologii, často provedly triangulaci metod, která zajistila autenticitu a důvěryhodnost dat (Ariffin & Baki, 2014; Cheung, 2012; Leggett, 2017; Lin, 2021). Nejčastěji byly použity metody rozhovoru (Ariffin & Baki, 2014; Cheung, 2012; Lin, 2021), pozorování (Ariffin & Baki, 2014; Cheung, 2012; Lin, 2021; Leggett, 2017), analýzy materiálů (Leggett, 2017; Lin, 2021) a dvě studie (Alkuş & Olgan, 2014; Leggett, 2017) využily jako jednu z metod sběru dat ohniskové skupiny. Metoda analýzy materiálů zahrnovala rozbor příprav učitelek (Lin, 2021), video interakcí, audio záznamů, artefaktů, fotografií a terénních poznámek výzkumníka (Leggett, 2017). Prováděné rozhovory byly převážně polostrukturované a byly zvoleny jako hlavní metoda sběru dat, nebo doplňující metoda pro zvýšení autenticity a hloubky zjištění. Pozorování byla nezúčastněná a výzkumníci se zaměřovali na pozorování fyzického prostředí či praxe. Jedna ze studií (Yildirim & Yilmaz, 2023) využila metodu dotazníku s otevřenými otázkami s cílem získat hlubší vhled do přesvědčení učitelů mateřských škol a studentů.

Studie s kvantitativním výzkumem využívaly jako metodu sběru dat dotazník (Šemberger & Konrad, 2022; Zhaocun & Li, 2019).

Studie se smíšeným designem (Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020) kombinovala dva dotazníky (QESTBC a subdimenzi nástroje The Instrument Teacher Perception on Promotion of Creativity Education) s psanou reflexí “mikro výuky” studentů. Analýza reflexe se zaměřovala na získání poznatků z plánování a realizace aktivit podporující rozvoj kreativity. I v tomto případě byla zvolena triangulace metod, což přispělo k posílení validity výsledků.

Dvě ze studií (Ariffin & Baki, 2014; Lin, 2021) využily následné ověření dat respondenty jako způsob zvýšení validity a posílení etické integrity výzkumu. Tato část zahrnovala zpětné ověření interpretace dat s účastníky výzkumu, což umožnilo reflektovat případné nesrovnalosti a zajistilo to tak autenticitu výsledků.

V oblasti analýzy dat byly u převážně zastoupených kvalitativních výzkumů aplikovány metody obsahové analýzy a tematické analýzy, které umožnily identifikovat klíčová témata a kategorie v datech. Kvantitativně orientované výzkumy byly analyzovány prostřednictvím deskriptivní statistiky a SPSS (frekvenční distribuce, Mann-Whitney test) a dalších statistických metod jako jsou korelační analýza, regresní analýza a analýza rozptylu (ANOVA).

Na tomto místě je vhodné zaměřit se i na výzkumný vzorek studií, což pomůže určit, na jakou populaci se výsledky primárně vztahují. Tento krok je zásadní pro správné pochopení a následnou interpretaci výsledků studií. Vzhledem ke kritériu zmíněného výše (zkoumanými aktéry jsou učitelé/učitelky mateřských škol nebo studující oborů předškolního vzdělávání), které bylo stanoveno pro výběr studií do přehledové studie, cílovou skupinou většiny studií (8) jsou učitelé předškolního věku. Dvě studie (Alkuş & Olgan, 2014; Yildirim & Yilmaz, 2023) rozšiřují svůj výzkumný vzorek učitelů o studenty 3. a 4. ročníků, jejichž studium je zaměřeno na předškolní vzdělávání. Cílem je umožnit srovnání a identifikaci rozdílů v názorech na kreativitu mezi studenty a učiteli. Studie Ata-Akturka a Sevimli-Celika (2020) zkoumala pouze budoucí učitele, tedy studenty posledního ročníku oboru předškolní pedagogika. Analýza tohoto specifického vzorku může přispět k hlubšímu pochopení jejich počátečních přesvědčení. Studie Šemberger a Konrad (2022), jejímž cílem bylo srovnat přesvědčení na pracovních pozicích, přidává ke vzorku učitelů mateřských škol ještě asistenty pedagoga působící v mateřských školách.

4. 3 Podstatná zjištění vyplývající ze studií

Zjištění a výsledky studií byly roztrženy do tří hlavních skupin identických s tematickým členěním použitým při zodpovězení první výzkumné otázky. Ty byly dále rozčleněny do podkategorií pro jejich konkrétnější interpretaci. Tímto způsobem je možné lépe porozumět komplexnosti tématu a získat hlubší vhled do různorodých aspektů zkoumaných studií. Kategorizace a seskupení zjištění do skupin pomůže k lepší orientaci v závěrech a výsledcích, zajistí srozumitelný rámec pro prezentaci závěrů a usnadní identifikaci hlavních trendů a souvislostí mezi různými aspekty zkoumané problematiky.

4. 3. 1 Učitelé a jejich přesvědčení o kreativitě

Přesvědčením a pojetím kreativity v obecné rovině se věnovaly čtyři studie (Alkuş & Olgan, 2014; Ariffin & Baki, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Šemberger & Konrad, 2022). Závěry studií naznačují, že učitelé mají často k této oblasti pozitivní vztah a nemají problém definovat, co je to kreativita. Setkáme se zde se závěry, že učitelé mají kreativitu spojenou s uměleckými oblastmi (Ariffin & Baki, 2014; Šemberger & Konrad, 2022). Při definicích kreativity využívali učitelé nejčastěji pojmy: originalita, novost, jedinečnost, sebevyjádření nebo inovativní myšlení. Dle závěrů studie Šemberger a Konrad (2022) existují učitelé, kteří považují kreativitu za vrozenou vlastnost, kterou lze rozvíjet pouze v uměleckých oblastech, a že lidé s uměleckými sklony jsou kreativnější. Dle studie zároveň existují asistenti pedagoga, kteří souhlasí s tím, že

je kreativita charakteristikou všech a dá se rozvíjet. Závěry této studie naznačují lišící se přesvědčení pedagogických pracovníků, což autorky vysvětlují vzděláním a mírou domněnek. Učitelé dále upozorňovali na individuální vlastnosti či charakteristiky, které zvyšují míru kreativity jedince: vysoké sebevědomí, otevřená mysl, vysoká míra představivosti, umělecké sklony jedince, nezávislost, schopnost kritického myšlení a schopnost řešit problémy (Alkuş & Olgan, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020).

Výsledky studií dále naznačují, že učitelé mají povědomí o tom, jak se projevuje kreativní dítě, a pokud se jedná o míru kreativity, je to individuální záležitost. Zajímavým zjištěním je to, že učitelé jsou schopni obsáhleji hovořit o kreativitě v souvislosti s dítětem předškolního věku (více než o kreativitě obecně) vzhledem ke zkušenostem a pozorováním jejich projevů v každodenních interakcích (Leggett, 2017; Šemberger & Konrad, 2022). Při snaze definovat kreativitu se setkáváme s popisem dílčích dovedností, kterými kreativní dítě dle učitelů disponuje: využívá představivost, snadno se motivuje (i vnitřně), vyhledává kognitivní činnosti a hledá různé způsoby řešení činností. Učitelé se také vyjadřují k benefitům a přínosům zapojení kreativity do vzdělávacího procesu: možnost sebevyjádření, dítě si uvědomuje vlastní potenciál nebo rozvíjí kritické myšlení (Leggett, 2017; Yildirim & Yilmaz, 2023). Výsledky jedné studie (Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020) ukazují vnímání souvislosti mezi kreativitou a inteligencí, přičemž většina studentů programu předškolního vzdělávání považuje tyto koncepty za propojené.

Analyzované studie, které si kladly za cíl zjistit vnímání důležitosti kreativity a jejího rozvoje v předškolním vzdělávání, říkají, že přesvědčení o důležitosti kreativní pedagogiky je velmi silné. Učitelé tvrdí, že kreativita je zásadní dovednost nejen pro rozvoj dítěte, ale i jeho budoucí život (Alkuş & Olgan, 2014). Výsledky studie Zhaocun a Li (2019), jejichž cílovou skupinou byli učitelé i studenti předškolních programů, ukazují silnější přesvědčení učitelů v důležitosti rozvoje kreativity u dětí předškolního věku. Zároveň výsledky této studie poukazují na to, že tradiční vzdělávací přístupy (např. důraz na správné odpovědi) mohou rozvoj kreativity v praxi omezovat.

Explicitní vyjádření učitelů k podpoře kreativity ve vlastní třídě se objevuje pouze v jedné studii (Zhaocun & Li, 2019). Ostatní studie však shodně dokládají pozitivní přesvědčení učitelů o významu rozvoje kreativity, zejména prostřednictvím vhodně zvolených metod a vytvářením podnětného prostředí. Výsledky ukazují, že učitelé považují své osobní vlastnosti za zásadní při podpoře kreativity (inovativní, přemýšlivý, proměnlivý, dobrý pozorovatel, expresivní, otevřený). Dvě studie (Alkuş & Olgan, 2014; Cheung, 2012) poukazují také na přesvědčení učitelů o důležitosti vytvoření podnětného prostředí, které má velký vliv na efektivní rozvoj kreativity.

4. 3. 2 Faktory ovlivňující rozvoj kreativity

Z analýzy vyplynula dvě klíčová témata: faktory, které podporují rozvoj kreativity a bariéry, které tento rozvoj omezují. Identifikace a kategorizace těchto faktorů poskytuje přehled o kreativních přístupech jednotlivých učitelů, a rovněž může sloužit jako nástroj pro hodnocení a rozvoj celkového prostředí mateřské školy. Tato kategorizace se též ukazuje jako užitečný podklad pro další výzkum.

Z přesvědčení a praktik učitelů týkajících se vlivných faktorů posilujících rozvoj kreativity, které vychází z výsledků studií, lze zaznamenat velký důraz na roli učitele. Zmiňují se osobnostní charakteristiky, kam dle výsledků studií (Alkuş & Olgan, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Leggett, 2017; Yildirim & Yilmaz, 2023) patří zejména pozitivní přesvědčení o kreativní pedagogice a jeho osobnostní vlastnosti (otevřenost, empatie, expresivnost, zvědavost, ochota přijmout výzvy a zkusit nové přístupy, schopnost reflexe a sebereflexe). Z případových studií Lin (2021) vyplývá také nutnost „znát sám sebe“. Sem učitelky zahrnují nejen pochopení vlastní role, ale také vlastní povahy. Učitel by měl být zvědavý, ochotný přijmout

výzvy a zkoušet nové věci. Mezi klíčové pedagogické dovednosti patří schopnost flexibilního plánování, vytváření bezpečného a podnětného prostředí, zakotvení vzdělávání ve zkušenostech dětí, poskytování kvalitní zpětné vazby, integrace různých vzdělávacích oblastí, tolerance chyb a dostatek času pro činnosti i následnou reflexi. Výsledky studie Zhaocun a Li (2019) zdůrazňují, že pozitivním faktorem je také schopnost pedagoga spolupracovat s rodinou a její aktivní zapojení do vzdělávacího procesu. To může zahrnovat sdílení zkušeností, otevřenou komunikaci o potřebách dítěte a společné aktivity podporující kreativitu. Učitelé vnímají význam prostředí, které hraje zásadní roli při podpoře kreativity, zejména v rámci fyzického/materiálního zabezpečení. Mezi klíčové prvky patří dostatek materiálu, pomůcek, vybavení, otevřený prostor a členění třídy na výukové kouty. Dítě by mělo mít ve třídě pocit autonomie a svobody. Prostor by měl být přizpůsoben volné hře, ale i organizovaným činnostem (Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Yildirim & Yilmaz, 2023).

Výsledky studií s cílem zjištění bariér, které omezují rozvoj kreativity (Alkuş & Olgan, 2014; Ariffin & Baki, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020) představují faktory, kterým by se měl učitel vyvarovat. Bariéry lze rozdělit do skupin učitel, vedení mateřské školy a rodina. Skupina učitel zahrnuje zejména tzv. pedagogickou omezenost (nedostatečná znalost kreativní pedagogiky, neznalost integrované výuky, neznalost metod, fixace na plánované aktivity) a problémy, se kterými se učitel může potýkat (administrativní povinnosti, stres, vysoký počet dětí ve třídě). Bariéry týkající se vedení mateřské školy souvisí s materiálním vybavením třídy (nedostatek materiálů a pomůcek, velikost třídy), ale také očekávání a tlak (kladení důrazu na výkon dětí, omezený rozpočet pro třídu, vyžadování příprav a materiálů pro výuku, tlak ze strany učitelů 1. tříd, zaměření na atraktivní produkty dětí). Mezi bariéry spojené s rodinou patří dle učitelů očekávání kvalitních výsledků dětí (očekávání učení čtení, psaní a počítání) a přístupy k výchově nerespektující kreativní přístupy (např. direktivní styl výchovy). Z přesvědčení učitelů také vyplývá, že velkou roli hraje i postoj vzdělávací politiky dané země.

Z výsledků studie Alkuşe a Olgana (2014) vyplývá, že učitelé vnímají potřebu lepší teoretické a praktické podpory, která zahrnuje teoretické informace, praktické a konkrétní příklady pro zavádění kreativní pedagogiky do praxe. Studie Lin (2021) zdůrazňuje význam oceňování inovativních přístupů a poskytování možnosti sdílení dobré praxe, což by mohlo přispět ke zlepšení vnímání kreativity a jejímu efektivnímu začlenění do každodenního vzdělávacího procesu.

4. 3. 3 Zjištění vyplývající z praktik a jednání učitelů

Cílem některých studií bylo zjistit, jakými konkrétními způsoby učitelé mateřských škol či studující podporují kreativitu ve své vlastní třídě. Z výsledků studií lze čerpat nosné informace, které slouží jako ukazatel kreativní práce učitelů.

Někteří autoři studií identifikovali několik klíčových způsobů (viz níže), jakými učitelé aktivně rozvíjejí kreativitu v mateřské škole. Ve studiích se často objevují charakteristiky učitelů, které mohou podporovat kreativitu. Především zdůrazňované jsou povaha a charakter učitele, přičemž inovativní, přemýšlivý, proměnlivý, dobrý pozorovatel, expresivní, tolerantní vůči nejistotě, schopný riskovat a otevřený přístup byly nejvyužívanějšími charakteristikami (Cheung, 2012; Lin, 2021). Je však důležité zohlednit, že tyto charakteristiky mohou být ovlivněny kulturním a institucionálním kontextem jednotlivých studií. Pedagogické dovednosti učitelů také sehrály klíčovou roli a zahrnují sebereflexi, hodnocení kreativity (jedinečnost, propracovanost, různost, výraznost, rozmanitost), znalosti a dovednosti, zvládání pracovní zátěže a tlaku, schopnost průvodce, znalosti o vzdělávacích cílech, poskytování vyváženého rozvoje, poskytování zpětné vazby a prostoru pro sebereflexi dítěte, kvalitní diagnostickou činnost a pozorování (Ata

-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Lin, 2021; Zhaocun & Li, 2019).

V rámci metod a strategií, které učitelé využívají k podpoře kreativity, byly zjištěny následující přístupy: venkovní činnosti, kladení otevřených otázek, poskytování výzev a činností s otevřeným koncem, činnosti založené na řešení problémů, skupinové činnosti a diskuse (Yildirim & Yilmaz, 2023; Leggett, 2017). Tyto strategie umožňují dětem rozvíjet kreativní myšlení a schopnosti v interaktivním prostředí.

Dalším klíčovým prvkem pro efektivní rozvoj kreativity je zmiňováno vytvoření podnětného prostředí pro rozvoj kreativity (Alkuş & Olgan, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Cheung, 2012; Leggett, 2017; Yildirim & Yilmaz, 2023). To zahrnuje faktory jako je vlastní volba dítěte při výběru činnosti, otevřenost, klid, zaměření na zájmy dítěte, dostatek materiálů a pomůcek, bezpečné prostředí pro vyjádření pocitů, zapojení rodiny do vzdělávání, proměnlivé prostředí a prostor pro volnou hru. Tato podnětná prostředí poskytují dětem širokou škálu příležitostí pro projevení vlastního já a bez nich je rozvoj kreativity výrazně omezen.

Studie Cheung (2012) ukázala slabý vztah mezi přesvědčením a skutečnou praxí. Dle výsledků si někteří učitelé v mateřské škole uvědomují, co představuje kvalitní kreativní praxe, avšak některé jejich výukové postupy s těmito přesvědčeními nekorrespondují. To se projevovalo v některých vyzorovaných situacích: učitelé částečně využívají otevřené otázky, preferují okamžité odpovědi, dávají přímé pokyny a neposkytují dostatek času k přemýšlení. Je však důležité dodat, že ve studii byly zaznamenány i pozitivní příklady podpory kreativity. Učitelé se však setkávali s překážkami (čas, organizační omezení, tradiční přístupy ve výuce), které bránily plné aplikaci efektivních metod. Další studie (Ariffin & Baki, 2014), která se snažila analyzovat promítání přesvědčení do praktik, říká, že pozitivní přesvědčení a přesvědčení o metodách efektivního rozvoje kreativity se promítá do jednání učitelů, a jsou efektivní a kvalitní. Na druhé straně Leggett (2017) poukazuje na fakt, že i když se učitelé při vyjadřování přesvědčení o kreativitě u dětí a podpoře rozvoje kreativity nezmínili o roli učitele, v praxi se jeví jako kvalitní zprostředkovatelé kreativity, kteří využívají vhodné metody a strategie.

5 Diskuse

Přehledová studie analyzovala zahraniční výzkumy v oblasti přesvědčení učitelů mateřských škol (případně studentů oborů předškolního vzdělávání) a praktik v souvislosti s rozvojem dětské kreativity. Cílem bylo zmapovat a analyzovat zaměření vybraných studií, využitou metodologii a hlavní výsledky.

Z analýzy sledovaných výzkumných otázek a cílů a vyplývá, že výzkumy se soustředily na pojetí konceptu kreativity, vnímání její důležitosti v dětství, účinné způsoby jejího rozvoje a obecné postoje k tomuto pojmu. Všechny vybrané studie explicitně řeší problematiku přesvědčení učitelů v předškolním vzdělávání. Většina výzkumných otázek se zaměřuje na popis přesvědčení a metod, které učitelé využívají, méně často se zabývají hlubšími souvislostmi, jako je proměna přesvědčení v čase nebo vliv vzdělávacího systému. I když dvě studie (Cheung, 2012; Zhaocun & Li, 2019) cílily na vztah přesvědčení a praxe, většina výzkumů zůstává na deskriptivní úrovni. Přitom právě tento vztah mezi přesvědčeními a praxí je klíčový — pokud chceme podporovat kreativitu u dětí, musíme nejprve porozumět tomu, co ovlivňuje učitele. Jak uvádí Kupari (2003), učitelská přesvědčení zásadně formují průběh výchovně-vzdělávacího procesu.

V analyzovaných studiích převažovala kvalitativní metodologie, což odpovídá záměru porozumět učitelským přesvědčením. Kvalitní výzkumný design vyžaduje transparentní zdůvodnění volby vzorku, vhodnou techniku sběru dat, promyšlenou analytickou strategii a důraz na etiku a důvěryhodnost (Marshall & Rossman, 2006). Tyto požadavky byly ve všech studiích naplněny. Čtyři studie využily metodologickou triangulaci, která pomáhá vyrovnávat slabiny jednotlivých metod (Tooley & Darby, 1998), i když může být náročná na kompetence výzkumníka (Švaříček, Šedřová et al., 2007). Členské ověřování, jako způsob posílení

důvěryhodnosti (Mertens, 2005), bylo využito ve dvou studiích. Ohniskové skupiny, aplikované rovněž ve dvou studiích, umožňují sdílení názorů, ale mohou být ovlivněny skupinovou dynamikou (Patton, 2002). Důležitou roli zde hraje moderátor. Co se týče metody rozhovoru, Gavora (2010, s. 110) říká, že „umožňují zachytit nejen fakta, ale i hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů.“

Zjištění, které vychází z analýzy vybraných studií, lze zasadit do rámce vypracovaného Andiliou a Murphym (2010), který rozlišuje tři aspekty přesvědčení učitelů: přesvědčení o povaze kreativity, o vlastnostech kreativních jednotlivců a o podmínkách podporujících kreativitu. Všechny studie vykreslují pozitivní přesvědčení učitelů o kreativitě jako důležité složce výchovně-vzdělávacího procesu (Kupari, 2003). Výsledky analýzy dále ukazují silné přesvědčení učitelů o zásadním významu kreativity pro rozvoj dětí a jejich budoucí život (Alkuş & Olgan, 2014). Toto vnímání důležitosti kreativity je plně v souladu s odbornou literaturou, která kreativitu považuje za klíčovou dovednost 21. století (Donovan et al., 2014; OECD, 2011), nezbytnou pro aktivní přemýšlení a hledání optimálních řešení v měnícím se světě (Csikszentmihalyi & Wolfe, 2000; Menter, 2010). Zároveň učitelé vnímají přínos kreativity pro rozvoj kritického myšlení, možnost sebevyjádření či uvědomění si vlastního potenciálu dítěte (Leggett, 2017; Yildirim & Yilmaz, 2023). K porovnání je vhodné zmínit Jeffreyho (2006) přínosy kreativní pedagogiky, a to budování sebedůvěry a schopnost rozvíjet sociální vztahy a identity. Schopnost učitelů kreativitu definovat nepředstavuje zásadní slabinu, nicméně některá vyjádření odpovídají mýtům o kreativitě (Andiliou & Murphy, 2010; Robinson, 2017), např. její vnímání jako vrozeného talentu nebo výlučně umělecké schopnosti. Taková přesvědčení mohou být známkou zkresleného porozumění konceptu. Jak upozorňují Rawlings a Cutting (2024), nejasnosti v definici mohou komplikovat pedagogické uplatnění kreativity. Zároveň výsledky studií Leggett (2017) a Šemberger a Konrad (2022) ukazují, že učitelé jsou schopni detailněji popsat kreativní projevy dětí ve třídě než obecněji hovořit o kreativitě jako konceptu.

Při uvažování o profesních přesvědčeních (beliefs) je důležité mít na paměti, že „jsou považována za významnou součást jak učitelova pojetí výuky, tak jeho myšlení, která zásadním způsobem ovlivňují rozhodovací procesy, akce i její reflexi“ (Straková et al., 2014, s. 35). Analýza studií ukazuje, že přesvědčení učitelů o významu kreativity a jejich skutečné pedagogická jednání nejsou vždy v souladu. Přestože si mnozí uvědomují, co efektivní podpora kreativity obnáší, ve výuce se nadále objevují prvky, které jsou v rozporu s těmito přesvědčeními — např. důraz na rychlé odpovědi, přímé pokyny či nedostatek prostoru pro samostatné přemýšlení (Cheung, 2012). Tyto nesoulady bývají často ovlivněny vnějšími podmínkami, jako jsou časová omezení, náročná organizace nebo zakořeněné tradiční přístupy. Zároveň je ale patrné, že pozitivní přesvědčení se mohou promítat do kvalitní praxe, pokud mají učitelé prostor a podporu k jejich realizaci (Ariffin & Baki, 2014; Leggett, 2017).

Opakovaně je kladen důraz na přesvědčení učitelů o důležitosti podnětného prostředí pro efektivní rozvoj dětské kreativity, přičemž dvě studie (Alkuş & Olgan, 2014; Cheung, 2012) toto tvrzení explicitně zachycují. Učitelé vnímají, že takové prostředí zahrnuje faktory jako možnost vlastní volby, otevřenost, klid, zaměření na zájmy dítěte, dostatek rozmanitých materiálů a pomůcek, bezpečné prostředí pro vyjádření pocitů, zapojení rodiny, proměnlivost prostředí a prostor pro volnou hru. Toto přesvědčení učitelů silně rezonuje s teoretickými pohledy na kreativitu (např. Craft, 2000; Opravilová, 2016; Plucker et al., 2004). Už Rogers (1954) a Torrance (1965) považují za klíčové prvky kreativního klimatu. Rodina je vnímána jako další důležitý faktor — podpora kreativity a komunikace mezi školou a rodinou posiluje kreativní potenciál dítěte. Jak uvádí Maňák (1996), styl výchovy, klima v rodině a podpora samostatnosti a nápaditosti od raného věku výrazně ovlivňují to, jak se kreativita dítěte později projevuje i rozvíjí ve školním prostředí. Autor proto upozorňuje, že by vzdělávací

zařízení mělo při rozvíjení kreativity žáka s rodinou aktivně počítat. Například Zhaocun a Li (2019) ukazují, že aktivní a partnerská spolupráce pedagoga s rodinou může významně přispět k rozvoji dětské kreativity.

Výsledky provedené analýzy potvrzují klíčovou roli učitele v procesu rozvoje dětské kreativity a jsou v souladu se závěry odborné literatury (Davies et al., 2014; Jeffrey, 2006; Rawlings & Cutting, 2024). Maňák (2001) zároveň upozorňuje, že úroveň rozvinuté kreativity je výsledkem jak individuálního vývoje dítěte, tak vlivu vnějších podmínek — zejména prostředí a pedagogického vedení. Charakteristiky kreativního pedagoga, jak je na základě Guilfordovy teorie popisuje Waldaufová (in Svobodová & Vítečková, 2017), se shodují s poznatky řady zahraničních studií (např. Alkuş & Olgan, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Cheung, 2012; Leggett, 2017; Lin, 2021; Yildirim & Yilmaz, 2023). Tyto studie vyzdvihují jako klíčové faktory podpory dětské kreativity osobnostní rysy učitele, jako jsou otevřenost, schopnost improvizace či tolerance k nejistotě. Současně se objevuje také požadavek na hlubší sebereflexi učitelů. Případová studie Lin (2021) ukazuje, že pro efektivní rozvoj kreativity je důležité, aby pedagog znal nejen potřeby dětí, ale i sám sebe, své limity, styl práce a hodnoty, které ovlivňují jeho rozhodování v každodenní pedagogické praxi. Syslová a Chaloupková (2015) popisují sebereflexi jako klíčový prvek profesnímu růstu, který má reflektovat potřeby školy i profesní zájmy učitele.

Dále je z výsledků zřejmé, že učitelé, kteří disponují určitými pedagogickými kompetencemi, dokážou lépe vytvářet prostředí, které kreativitu stimuluje. K těmto kompetencím patří flexibilita v plánování, schopnost vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, orientace na zájmy dětí, efektivní poskytování zpětné vazby, integrace různých vzdělávacích oblastí a tolerance k chybám (Leggett, 2017; Lin, 2021). Tyto aspekty se promítají do kritérií či indikátorů kvality učitele mateřské školy v kontextu českého vzdělávání (Syslová & Chaloupková, 2015). Zjištění o významu profesionálního jednání pedagoga doplňuje i Craft (2000), která poukazuje na důležitost pozorování a citlivého zaznamenávání chování dítěte. Právě tato dovednost umožňuje učiteli identifikovat, co je pro konkrétní dítě nové, překvapivé a významotvorné — tedy kreativní v jeho vlastním vývojovém rámci. Tento přístup podporuje individualizaci vzdělávacího procesu, která je v předškolním vzdělávání považována za základní předpoklad efektivní podpory kreativity.

Velmi nosným teoretickým rámcem v oblasti kreativity je koncept Csikszentmihalyiho a Wolfe (2000), který chápe kreativitu jako výsledek interakce tří klíčových složek — jedince, oboru a pole působení. Ukazuje, že kreativita nevzniká izolovaně, ale jako výsledek dynamického propojení individuálních schopností, společenských očekávání a odborných pravidel daného oboru. Z analýzy vyplývá, že učitelé připisují význam právě individuálním charakteristikám dítěte. Mezi ty řadí vysoké sebevědomí, otevřenost, bohatou představivost, nezávislost a schopnost řešit problémy. Aby však tyto předpoklady mohly být plně využity k rozvoji kreativity, je — jak upozorňují Csikszentmihalyi a Wolfe (2000) — nezbytné, aby vzdělávací prostředí podporovalo nejen samostatnost, ale i spolupráci. Důraz na spolupráci ve skupině se v analyzovaných studiích neobjevuje. Na význam individuality v rozvoji kreativity upozorňuje více autorů. Dust (1999) zdůrazňuje nutnost zohlednit vývojovou fázi dítěte, zatímco Maňák (2001) poukazuje na to, že míra kreativity je výsledkem nejen působení prostředí, ale i jedinečné životní cesty dítěte. Tento pohled rozvíjejí Čáp a Mareš (2001), kteří popisují kreativitu jako soubor vlastností umožňujících tvůrčí činnost a řešení problémů. Opravilová (2016) pak chápe kreativitu jako celoživotně rozvíjející se osobnostní kvalitu, která je přítomna u každého jedince — byť v různé míře. Tento přístup je v souladu s představou kreativity jako schopnosti každého jedince, kterou analyzované studie dále rozvíjely.

Rovněž složka „pole působení“ (Csikszentmihalyi & Wolfe, 2000), která akcentuje význam sociálního kontextu — tedy prostředí, kde jsou nápady sdíleny, přijímány a hodnoceny — rezonuje v zahraničních studiích. Ty upozorňují na důležitost spolupráce s kolegy, diskusí o pedagogických strategiích a celkového

klimatu mateřské školy. Ukazuje se, že pedagog sám o sobě nemůže tvořit kreativní prostředí bez podpory širšího kontextu, ve kterém působí. Z přehledu Daviese et al. (2014) vyplývá, že společná reflexe a dialogy kolegů mohou posílit vzájemnou spolupráci a efektivně ovlivňovat přístup učitelů k rozvoji kreativity.

Zjištění dále ukazují dvojí přístup k rozvoji kreativity — na jedné straně identifikují podpůrné faktory, na druhé straně pak bariéry. Mezi klíčové podpůrné faktory učitelé řadili své osobnostní rysy a dovednosti, schopnost spolupráce s rodinou a vytvoření podnětného prostředí. Naopak bariérami, na které učitelé narážejí, jsou nedostatečná znalost kreativní pedagogiky, omezené materiální zdroje, administrativní zátěž a tlak na výkon, přicházející jak ze stran školy, tak rodiny. Významnou roli zde může sehrát i vzdělávací politika. Pro efektivní podporu kreativity ve školní praxi je třeba nabídnout učitelům konkrétní příklady, metodickou podporu a prostor pro reflexi a vlastní kreativity. Tyto bariéry lze srovnat s pojetím Maňáka (2001), který podrobně popisuje výsledky některých výzkumů orientujících se na typické školské překážky v podpoře kreativity. Sem řadí orientaci na úspěch, zákaz otázek, autoritářský režim, nízkou toleranci vůči selhání, práci pod časovým nátlakem, zanedbávání motivace a preferenci tradičního učení. Stejně tak Davies et al. (2014) upozorňují na cílení na výkonnost, nedostatek času i prostředků či absenci podpory ze stran kolegů.

Zajímavým zjištěním je, že problematika užitečnosti, která byla blíže představena v teoretických východiscích této přehledové studie, se nejevila jako zásadní téma v analyzovaných studiích.

Přehled analyzovaných studií ukazuje několik tematických a metodologických oblastí, které zůstávají ve výzkumu přesvědčení učitelů a jejich vztahu k rozvoji dětské kreativity v kontextu českého vzdělávání nedostatečně pokryté. Jednou z mezer je omezené zkoumání vztahu mezi profesními přesvědčeními učitelů a jejich reálnými pedagogickými praktikami. Ačkoliv některé studie (např. Cheung, 2012; Zhaocun & Li, 2019) se tomuto vztahu věnovaly, ve většině případů zůstává analýza tohoto propojení na povrchu. Převládají popisné studie, které se zaměřují buď na postoje a přesvědčení, nebo na samotnou pedagogickou praxi, avšak méně často zkoumají dynamiku mezi nimi — tedy jak přesvědčení vznikají, jak se proměňují v průběhu profesní dráhy, a jak se konkrétně promítají do pedagogického rozhodování a jednání. Budoucí výzkum by se proto mohl více zaměřit na dlouhodobé sledování vývoje učitelských přesvědčení, na to, jak jsou formována profesní zkušeností a jakou roli hrají vzdělávací instituce a profesní kultura. Další významnou mezerou je nedostatečné zohlednění kulturních a institucionálních kontextů, v nichž se rozvoj kreativity odehrává. Tento aspekt byl v analyzovaných studiích reflektován jen okrajově, výjimku tvoří například studie Cheung (2012) a Lin (2021), které se pokusily zasadit pedagogickou praxi do širšího rámce školní a vzdělávací kultury.

Mezi omezení této přehledové studie patří zaměření pouze na studie publikované v angličtině a češtině, což mohlo vést k zanedbání relevantních zdrojů v jiných jazycích. Výběr studií byl omezen na databáze Web of Science a Scopus, což mohlo omezit rozsah zahrnutých studií. Zároveň heterogenita metodologií a kontextů v zahrnutých studiích může stěžovat jejich zobecnění. Jak upozorňují Shaheen et al. (2023), uvědomění si těchto metodologických omezení a jejich transparentní prezentace je klíčové pro posouzení důvěryhodnosti výsledků přehledu.

6 Závěr

Tato přehledová studie si kladla za cíl zmapovat a analyzovat zahraniční výzkumy zaměřené na profesní přesvědčení učitelů mateřských škol (či studentů oborů předškolního vzdělávání) a jejich pedagogické praktiky ve vztahu k rozvoji dětské kreativity. Výsledky analýzy ukázaly, že výzkumné cíle se nejčastěji soustřeďují na vnímání kreativity, popis přístupů k její podpoře a identifikaci faktorů, které ji podněcují či brání jejímu rozvoji. Méně pozornosti bylo věnováno hlubší analýze vztahu mezi přesvědčeními učitelů

a jejich praktikami, a rovněž kulturním a institucionálním souvislostem, které mohou tyto postoje i jednání formovat.

Strukturování a diskutování závěrů vedlo k hlubšímu porozumění problematice a zároveň poskytlo rámeček pro další směřování výzkumů. Inspirativní mohou být zejména výzkumné cíle a metodologie využití v jednotlivých studiích. Nejčastěji používanou metodou byl polostrukturovaný rozhovor, který se jevil jako efektivní nástroj pro zkoumání přesvědčení učitelů. Efektivní se jevila i triangulace – rozhovor, pozorování a analýza materiálů, se kterými učitelé pracují – která umožňuje komplexnější pohled na pedagogickou praxi a souvislosti s rozvojem kreativity.

Z analýzy vyplynulo, že rozvoj kreativity v předškolním vzdělávání je komplexní proces, který vyžaduje aktivní roli učitele, podnětné prostředí a přístup reflektující potřeby konkrétního vzdělávacího kontextu. Ukázalo se rovněž, že pro podporu dětské kreativity je důležité, aby si učitelé byli vědomi svých přesvědčení a byli ochotni je reflektovat ve své pedagogické činnosti.

Na základě analýzy zahraničních studií lze formulovat několik doporučení, která mohou přispět k systematické podpoře kreativity v prostředí mateřské školy. Výsledky analýzy ukazují, že klíčovou roli v tomto procesu sehrává učitel, charakteristiky jeho osobnosti, profesní kompetence a pedagogická přesvědčení. Pokud má být kreativita ve vzdělávání skutečně podporována, je nezbytné věnovat pozornost jak individuální profesní přípravě a rozvoji pedagogů, tak podmínkám, ve kterých svou práci vykonávají.

V první řadě je důležité, aby profesní rozvoj učitelů směřoval nejen k osvojení metod a strategií rozvíjejících dětskou kreativitu, ale i k hlubšímu porozumění vlastní pedagogické roli. Výzkumy ukazují, že schopnost reflexe, otevřenost k experimentování a vědomí vlastních limitů jsou pro rozvoj kreativní pedagogiky klíčové. Kvalitní profesní vzdělávání by mělo nabízet příležitosti k přímému prožitku, praktickému zkoušení a sdílení zkušeností, jež by posílily učitelovo uvědomění o dopadu kreativity na rozvoj dítěte (Craft, 2002; Davies et al., 2014). Dále výsledky analýzy poukazují na nezastupitelný význam podnětného prostředí, které umožňuje dětem svobodně se vyjadřovat, experimentovat a rozvíjet svou představivost. Učitel by měl cíleně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, v němž dítě může projevit svou kreativitu bez obav ze selhání. Klíčový je dostatečný čas, volný prostor pro hru, materiální zabezpečení a prostředí reflektující individuální potřeby a zájmy dětí (Alkuş & Olgan, 2014; Ata-Akturk & Sevimli-Celik, 2020; Cheung, 2012; Leggett, 2017; Opravilová, 2016; Yildirim & Yilmaz, 2023). Přehledová studie také ukazuje na nutnost věnovat větší pozornost profesním přesvědčením učitelů, která významně ovlivňují jejich každodenní rozhodování. Přestože většina učitelů vyjadřuje pozitivní postoj ke kreativitě, v praxi se často objevují strategie, které její rozvoj brání – například důraz na výkon, rychlé odpovědi nebo málo prostoru pro samostatné myšlení (Cheung, 2012). Z toho vyplývá potřeba vytvářet prostor pro reflexi a otevřený dialog o tom, jak přesvědčení ovlivňují pedagogické jednání. Podpora kreativity rovněž vyžaduje silnější systémovou oporu. Význam vzdělávací politiky spočívá především v tom, že nastavuje rámcové podmínky, které mohou učitelům práci buďto usnadnit, nebo zkomplikovat. Pokud chceme, aby učitelé dokázali kreativitu dětí rozvíjet, musíme jim k tomu vytvořit vhodné podmínky – dostatek času, autonomie, materiálního zázemí a možností sdílení s kolegy. Bez této podpory se i ty nejlepší záměry učitelů mohou ztratit v každodenních provozních nárocích. V neposlední řadě je třeba pamatovat na význam spolupráce s rodinou, kterou učitelé označují jako jeden z faktorů podnětného prostředí (Zhaocun a Li, 2019). Podpora kreativity by měla být přijímána jako sdílený záměr mezi pedagogy a rodiči. To zahrnuje kvalitní komunikaci, partnerský vztah a společné aktivity, což může významně přispět k tomu, že ji dítě bude vnímat jako přirozenou součást učení i života.

Tato přehledová studie může sloužit jako inspirace pro budoucí výzkumy v českém kontextu, a to jak při zkoumání profesních přesvědčení a pedagogické praxe, tak při hledání způsobů, jak mezinárodní poznatky

využít při formování kurikulárních dokumentů či rozvoji profesních kompetencí učitelů. Současně upozorňuje na nutnost překročit úzce vymezené zaměření pouze na individuální pojetí učitele a zahrnout do analýzy i vliv širšího kontextu, včetně vzdělávací politiky, kurikula a podmínek konkrétní instituce.

Poznámka: Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu *Učitelé a žáci v měnících se kontextech: sociálních, technologických, kurikulárních a didaktických (MUNI/A/1651/2024)*.

Literatura

- Alkuş, S., & Olgan, R. (2014). Pre-service and in-service preschool teachers' views regarding creativity in early childhood education. *Early Child Development and Care*, 184(12), 1902-1919.
- Andiliou, A., & Murphy, K. P. (2010). Examining variations among researchers' and teachers' conceptualizations of creativity: A review and synthesis of contemporary research. *Educational Research Review*, 5(3), 201–219.
- Ariffin, A., & Baki, R. (2014). Exploring beliefs and practices among teachers to elevate creativity level of preschool children. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(22), 457–465.
<https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n22p457>
- Ata-Akturk, A., & Sevimli-Celik, S. (2023). Creativity in early childhood teacher education: beliefs and practices. *International Journal of Early Years Education*, 31(1), 95–114.
- Bruce, T. (2005). 'Play, the Universe and Everything!' In J. Moyles, *The Excellence of Play*, 256–267. Open University Press.
- Lin, F. L., & Cooney, T. J. (2001). *Making sense of mathematics teacher education*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-94-010-0828-0>
- Csikszentmihalyi, M., & Wolfe, R. (2000). New conceptions and research approach to creativity: Implications of a systems perspective for creativity in education. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg & R. F. Subotnik (Eds.), *International handbook of giftedness and talent*, 81–93. Elsevier Science.
- Craft, A. (2000). *Creativity Across the Primary Curriculum*. Routledge.
- Craft, A. (2002). *Creativity and Early Years Education: A Lifewide Foundation*. Continuum Studies in Lifelong Learning. Continuum.
- Čáp, J., & Mareš, J. (2001). *Psychologie pro učitele*. Portál.
- Dacey, J. S., Lennon, K., & Fiore, L. B. (2000). *Kreativita: [souhrn biologických, psychologických a sociálních faktorů]*. Grada.
- Davies, D., Jindal-Snape, D., Digby, R., Howe, A., Collier, C., & Hay, P. (2014). The roles and development needs of teachers to promote creativity: A systematic review of literature. *Teaching and Teacher Education*, 41, 34–41.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.03.003>
- Donovan, L., Green, T. and Mason, C. (2014). Examining the 21st Century Classroom: Developing an Innovation Configuration Map. *Journal of Educational Computing Research*, 50, 161-178.
<https://doi.org/10.2190/EC.50.2.a>
- Dust, K. (1999). *Motive, means and opportunity: Creativity Research Review*. NESTA.
- Fichnová, K. (2016). Tvorivost a rozvoj klíčových kompetencí. In H. Janoušková, *Tvořivost jako součást nadání*. Národní institut pro další vzdělávání.
- Gabora, L., & Kaufman, S. B. (2010). Evolutionary Approaches to Creativity. In J. C. Kaufman, R. J. Sternberg, *The Cambridge Handbook of Creativity*, 279–300. Cambridge University Press.
- Gavora, P. (2010). *Úvod do pedagogického výzkumu (Druhé, rozšířené české vydání)*. Paido.
- Havigerová, J. M., Smetanová, V., & Křoustková-Moravcová, I. (2016). Talent and Creativity in Preschool Age Children: A Pilot Study. *Studia paedagogica: Childhood*, 21(4), 77–98.
- Hlavsa, J. (1981). *Psychologické problémy výchovy k tvořivosti*. Státní pedagogické nakladatelství.
- Hornáčková, V., Fischerová, E., Konečná, D., & Fendrychová, T. (2019). Creativity Development Of Kindergarten Teachers. In Z. Bekirogullari, M. Y. Minas, & R. X. Thambusamy (Eds.), *ICEEPSY 2018: Education and Educational Psychology*, vol 53. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 672–677. Future Academy. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.01.65>
- Chan, W. L. (2016). The discrepancy between teachers' beliefs and practices: a study of kindergarten teachers in Hong Kong. *Teacher Development*, 20(3), 417–433.
- Cheung, R. H. P. (2012). Teaching for creativity: Examining the beliefs of early childhood teachers and their influence on teaching practices. *Australasian Journal of Early Childhood*, 337(3), 43–51.

- Cheung, P. H. R. a Leung, H. Ch. (2013). Preschool Teachers' Beliefs of Creative Pedagogy: Important for Fostering Creativity. *Creativity Research Journal*, 25(4), 397–407.
- Jeffrey, B. (2006). Creative teaching and learning: towards a common discourse and practice. *Cambridge Journal of Education*, 36(3), 399–414. <https://doi.org/10.1080/03057640600866015>
- John-Steiner, V., & Mahn, H. (1996). Sociocultural approaches to learning and development: A Vygotskian framework. *Educational Psychologist*, 31(3/4), 191–206.
- Khanova, T. G., Belinova, N. V., & Vyalova, N. V. (2020). Development of preschool teachers' creative potential. *SHS Web of Conferences*, 87, 00068. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208700068>
- Kim, K. H. (2011). The creativity crisis: The decrease in creative thinking scores on the Torrance tests of creative thinking. *Creativity Research Journal*, 23(4), 285–295. <https://doi.org/10.1080/10400419.2011.627805>
- Kolář, Z. (2012). *Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel*. Grada.
- Kozbelt, A., Beghetto, R. A., & Runco, M. A. (2010). Theories of creativity. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity*, 20–47. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511763205.004>
- Kujal, B. a kol. (1967). *Pedagogický slovník (2. díl, P-Ž)*. Státní pedagogické nakladatelství.
- Kupari, P. (2003). Instructional practices and teachers' beliefs in Finnish mathematics education. *Studies in Educational Evaluation*, 29(3), 243–257. [https://doi.org/10.1016/S0191-491X\(03\)90012-5](https://doi.org/10.1016/S0191-491X(03)90012-5)
- Kutálková, K. (2017). Teacher's beliefs in the Czech Republic: Review study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237, 1352–1358. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.224>
- Leggett, N. (2017). Early Childhood Creativity: Challenging Educators in Their Role to Intentionally Develop Creative Thinking in Children. *Early Childhood Education Journal*, 45(6), 845–853.
- Lin, T. H. (2021). A Case Study on the Practical Knowledge of Teaching: Creative Teacher of Preschool. 3rd International Workshop on Artificial Intelligence and Education (WAIE), 5-9.
- Majerčíková, J., & Urbanecová, K. (2020). Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek. *Studia Paedagogica*, 25(1), 51–74. <https://doi.org/10.5817/SP2020-1-3>
- Maňák, J. (1996). Příprava učitelů na vedení žáků k samostatnosti a tvořivosti. *Pedagogická orientace*, 6 (18–19), 33–37.
- Maňák, J. (1998). *Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků*. Masarykova univerzita.
- Maňák, J. (2001). *Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole*. Paido.
- Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. *Pedagogická orientace*, 23(4), 427–454.
- Marshall, C., & Rossman, G. (2006). *Designing qualitative research*, (4th ed.). Sage Publications
- Meador, K. S. (1992). Emerging rainbows: a review of the literature on creativity. *Journal for the Education of the Gifted*, 15(2), 163–181.
- Menter, I. (2010). *Teachers – formation, training and identity: A literature review*. Creativity, Culture and Education. Newcastle upon Tyne.
- Mertens, D. M. (2005). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. Sage Publications.
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2025). *Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání*. Národní pedagogický institut České republiky. <https://prohlednout.rvp.cz>
- Montuori, A., & Donnelly, G. (2016). The creativity of culture and the culture of creativity research: The promise of integrative transdisciplinarity. In V. P. Glăveanu. *The Palgrave handbook of creativity and culture research*, 743–765. Palgrave Macmillan.
- Nezvalová, D. (2003). Pedagogické kompetence, standardy a kvalita graduální přípravě učitele. *Pedagogická orientace*, 4. 11-19.
- OECD. (2011). *Preparing Teachers and Developing School Leaders for 21st Century - Lessons from around the world (Background Report for the International Summit on the Teaching Profession)*. Dostupné z: <https://www.oecd.org/site/eduistp2012/49850576.pdf>
- OECD (2022). *Thinking Outside the Box: Creative Thinking Assessment*. Dostupné z: <https://www.oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/>
- Opravilová, E. (2016). *Předškolní pedagogika*. Grada.
- Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research*, 62(3), 307–332. <https://doi.org/10.3102/003465430620033>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. Sage Publications.

- Petrová, A. (1999). Tvořivost v teorii a v praxi. Vodnář.
- Plucker, J., R. Beghetto, & Dow, G. (2004), "Why isn't creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research". *Educational Psychologist*, 39(2), 83-96.
- Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). *Pedagogický slovník*. Portál.
- Rawlings, B. S., & Cutting, S. J. (2024). Linking Disparate Strands: A Critical Review of the Relationship Between Creativity and Education. *Educational Psychology Review*, 36(4), Article 135. <https://doi.org/10.1007/s10648-024-09973-z>.
- Robinson, K. (2017). *Out of our minds: the power of being creative*. Capstone.
- Rogers, C. R. (1954). Toward a Theory of Creativity. *A Review of General Semantics*, 11(4), 249-260.
- Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (2020). *Encyclopedia of creativity*. Academic press.
- Sarsani, M. R. (2005). Creativity: Definition and approaches. In M. R. Sarsani, *Creativity in education*, 2–7.
- Shaheen, N., Shaheen, A., Ramadan, A., Flouty, O., Elzorkany, M., Khattab, M., Zaitoun, A., Omar, H. A., & Khalil, M. (2023). Appraising systematic reviews: A comprehensive guide to ensuring validity and reliability. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 8. <https://doi.org/10.3389/frma.2023.1268045>
- Simmons, P., Emory, A., Carter, T., Coker, T., Finnegan, B., Crockett, D., Richardson, L., Yager, R., Craven, J., Tillotson, J., Brunkhorst, H., Twiest, M., Hossain, K., Gallagher, J., Duggan-Haas, D., Parker, J., Cajas, F., Alshannag, Q., McGlamery, S., Krockover, J., Adams, P., Spector, B., La- Porta, T., James, B., Rearden, K., & Labuda, K. (1999). Beginning Teacher: Beliefs and Class- room Actions. *Journal of Research in Science Teaching*, 36, 930-954.
- Skřivanová, V. U. (2023). Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů preprimárního a primárního vzdělávání. *Výtvarná Výchova*, 3/4, 30–40.
- Smith, J. K., & Smith, L. F. (2010) Educational Creativity. In J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (eds.), *The Cambridge Handbook of Creativity*, 250-264. Cambridge University Press,
- Spilková, V., & Tomková, A. (2010). *Kvalita učitele a profesní standard*. Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta.
- Step by Step o.p.s. ČR (2011). *Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality*. ISSA.
- Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., & Šimonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. *Pedagogika*, 64(1), 34–65.
- Svobodová, E., & Vítečková, M. (2017). *Osobnost předškolního pedagoga: sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení*. Portál.
- Syslová, Z. (2013). *Profesní kompetence učitele mateřské školy*. Grada.
- Syslová, Z. & Chaloupková, L. (2015). *Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy*. Masarykova univerzita.
- Syslová, Z. (2017). *Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi*. Masarykova univerzita.
- Syslová, Z., & Najvarová, V. (2021). Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020. *Pedagogika* 71(3), 483–504.
- Šemberger, T., & Konrad, S. Č. (2022). Preschool teacher's beliefs about creativity and children creativeness. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 10(1), 37–46.
- Švaříček, R., & Šedřová, K. (2007). *Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách*. Portál.
- Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky jako determinanta jeho tvořivosti. In *Tvořivost v práci učitele a žáka: Sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity*, 33–39. Paido.
- Švec, V. (1998). Přístupy ke zkoumání učitelské tvořivosti. In: *Cesty k tvořivé škole: sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: Brno 13.-14. listopadu 1996*. Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita.
- Švec, V., & Musil, R. (2003). Vliv pedagogických intervencí na změnu studentova pojetí výuky. *Pedagogická orientace*, 13(2), 71–82.
- Tooley, J., & Darby, D. (1998). *Educational research: A critique: A survey of published educational research: Report presented to OFSTED*. Office for Standards in Education.
- Torrance, E. P. (1965). Scientific Views of Creativity and Factors Affecting Its Growth. *Daedalus. Creativity and Learning*, 94(3), 663-681.
- Vartuli, S. (1999). How early childhood teacher beliefs vary across grade level. *Early Childhood Research Quarterly*, 14(4), 489–514. [https://doi.org/10.1016/S0885-2006\(99\)00026-5](https://doi.org/10.1016/S0885-2006(99)00026-5)
- Yildirim, Y., & Yilmaz, Y. (2023) Promoting creativity in early childhood education. *PLoS ONE*, 18(12), 1-21.
- Zhaocun L., & Li L. (2019). An examination of kindergarten teachers' beliefs about creative pedagogy and their perceived implementation in teaching practices. *Thinking Skills and Creativity*, 32, 17–29.

Příloha 1: Přehled výzkumů v oblasti přesvědčení učitelů a jejich praxe v rámci rozvoje kreativity v mateřské škole

Studie	Vzorek	Metodologie	Stanovené cíle/výzkumné otázky	Vybrané zjištění vyplývající ze studií
Yakup Yildirim, Yeşim Yilmaz (2023), Turecko	25 předškolních učitelů a 25 studentů (3. a 4. ročník, katedra předškolního vzdělávání)	Kvalitativní výzkum: otevřený dotazník Obsahová analýza	Jaká jsou přesvědčení o významu kreativity a kreativního myšlení v předškolním vzdělávání? Jaké strategie se využívají k podpoře dětské kreativity v mateřské škole? Jaké činnosti podporují kreativitu a kreativní myšlení dětí? Jak program předškolního vzdělávání v roce 2013 přispívá k rozvoji kreativity?	Význam: schopnost vyjádřit emoce a myšlenky, získání komunikativních dovedností, podpora socializace, schopnost řešit problémy; strategie a činnosti: prostředí podněcující zvědavost a autenticitu, otevřené otázky, práce s materiálem, integrace oblastí, venkovní činnosti; učitel: pozorovatel, míra flexibility, spolupráce s rodinou; program: flexibilita programu, možnost sebereflexe dítěte, rozvoj sebeuvědomění dítěte
Tina Šemberger, Sonja Čotar Konrad (2022), Slovinsko	366 předškolních učitelů a předškolních asistentů pedagoga	Kvantitativní výzkum: dotazník SPSS (frekvenční distribuce, Mann-Whitney test)	Identifikace přesvědčení na kreativitu obecně/u dětí předškolního věku; hledání rozdílů v názorech na pracovní pozici (učitelé mateřských škol a asistenti pedagoga)	Kreativita je vrozená vlastnost, která lze rozvíjet pouze v uměleckých oblastech; míra kreativity je individuální u každého dítěte; asistenti pedagoga mají pozitivnější přesvědčení o rozvoji kreativity než učitelé (na přesvědčení mají vliv vzdělání a domněnky)
Ting-Hua Lin (2021), Taiwan	2 předškolní učitelky (držitelky Ceny za kreativní výuku)	Kvalitativní výzkum: rozhovory, pozorování, analýza materiálů (přípravy učitelek) Tematická analýza	Prozkoumat obsah praktických znalostí z kreativní výuky pro předškolních učitelů; vytvořit případové studie	Obsah praktický znalostí: znalost vzdělávacích cílů (vyvážený rozvoj, zapojení kreativity); znalost sám sebe (vlastnosti, vlastní role); znalost dětí (předpoklady, zvědavost, zájmy); znalost kurikula a učení (teorie, strategie, různorodost hodnocení)
Aysun Ata-Akturk, Serap Sevimli-Celik (2020), Turecko	45 studentů v posledním ročníku studia oboru předškolní vzdělávání	Kvantitativní i kvalitativní výzkum: dotazníky (QESTBC a subdimenze nástroje "The Instrument Teacher Perception on Promotion of Creativity Education"), reflexe praxe Deskriptivní statistika,	Jaké jsou přesvědčení studentů týkající se kreativity? Jaké jsou přesvědčení studentů týkající se bariér? Jaké jsou zkušenosti studentů v implementaci a plánování kreativních činností?	Výsledky demonstrují nedostatek znalostí a zkušeností ve vztahu ke kreativitě; přesvědčení: definice skrz pojmy originalita, inovace, ochota riskovat, kreativita souvisí s osobními charakteristikami (představitivost, sebevědomí, samostatnost, kritické myšlení,

		obsahová analýza		nezávislost); podpora kreativity závisí na učiteli a jeho metodách výuky; bariéry: tlak ze stran rodiny a vedení, nedostatek zkušeností; zkušenosti: práce s každodenním materiálem, otevřenost aktivit
Zhaocun Lia, Li Li (2019), Čína	698 předškolních učitelů	Kvantitativní výzkum: dotazník Deskriptivní statistika, korelační analýza, ANOVA (analýza rozptylu)	Jaká jsou přesvědčení učitelů o kreativní pedagogice? Do jaké míry jsou učitelé přesvědčeni o významu implementace kreativity ve své třídě? Jaký je vztah mezi jejich přesvědčeními o kreativní pedagogice a mírou implementace kreativity ve třídní praxi? Jaké faktory tento vztah ovlivňují?	Učitelé mají pozitivní přesvědčení o kreativní pedagogice a vnímají její důležitost; vliv mají tradiční názory na vzdělávání; existují rozdíly mezi přesvědčením a praxí; podporu kreativity ve třídě ovlivňují samotní učitelé (znalosti a dovednosti, pracovní zátěž a tlak), rodina (spolupráce a styl interakce) a učební materiály a prostředí
Nicole Leggett (2017), Austrálie	6 učitelů předškolního vzdělávání	Kvalitativní výzkum: pozorování, analýza materiálů (rozbor audio interakcí učitel x dítě, artefaktů, fotografií, terénních poznámek), ohniskové skupiny Zakotvená teorie	Zkoumat roli učitele při rozvíjení kreativního myšlení dětí v předškolním vzdělávání v Austrálii; analyzovat, jak pedagogické praktiky ovlivňují rozvoj kreativního myšlení u dětí ve věku 4–6 let; odhalit přesvědčení učitelů o kreativitě a jejich roli při podpoře kreativity během hry	Učitelé popisují kreativitu skrze každodenní interakce s dětmi; její podpora závisí na prostředí, dostatku materiálu a času; učitelé nepovažují svou roli za zásadní, ale jejich praxe je efektivní; za hlavní úlohu považují zajištění vhodného prostředí; kreativita je vnímána jako nástroj učení; důležitou roli hrají venkovní aktivity; klíčová je také hra.
Azli Ariffin, Roselan Baki (2014), Malajsie	4 učitelky státních mateřských škol	Kvalitativní výzkum: polostrukturovaný rozhovor, nezúčastněné pozorování Obsahová analýza	Prozkoumat a pochopit přesvědčení učitelů předškolních zařízení o konceptu kreativity; sledovat skutečné postupy předškolní učitelé ve třídě; identifikovat faktory, které mohou ovlivnit praxi učitelů ve třídě.	Kreativita je spojena s uměleckými oblastmi, je to způsob vyjádření vlastních pocitů, produkce něčeho nového, odlišného a nečekaného; její rozvoj závisí na metodách, vlastnostech učitele a prostředí; existují bariéry, které se týkají zejména pedagogické omezení či materiálního prostředí třídy
Simge Alkuş, Refika Olgan	10 studentů 4. ročníku (katedra předškolního	Kvalitativní výzkum: ohniskové skupiny a rozhovor	Zkoumat názory učitelů na kreativitu u dětí a kreativitu obecně; zjistit názor učitelů na	Míru kreativity ovlivňují individuální vlastnosti člověka; definují kreativitu skrz pojmy originalita, prospěšnost

(2014), Turecko	vzdělávání) a 11 učitelů	Obsahová analýza	význam kreativity v raném dětství; odhalit názory učitelů na překážky kreativity v raném dětství	společnosti; vnímají kreativitu jako zásadní schopnost do budoucích let dítěte; existují bariéry kreativity (vedení školy, rodina, prostředí, postoj úřadů)
Rebecca Hun Ping Cheung (2012), Čína	15 učitelů předškolního vzdělávání	Kvalitativní výzkum – individuální strukturované rozhovory a pozorování učebního prostředí a praxe Tematická analýza	Prozkoumat názory a přesvědčení učitelů v raném dětství na dobré kreativní vyučovací postupy; zkoumat, do jaké míry se přesvědčení těchto učitelů odráží v jejich skutečné praxi.	Efektivní rozvoj kreativity ovlivňují vlastnosti učitele prostředí třídy, výukové strategie a způsob hodnocení kreativity učitelem; vztah mezi přesvědčením a skutečné praxi je slabý (výukové postupy nevychází z přesvědčení)

Mgr. Anna POSPÍCHALOVÁ

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Poříčí 7, 603 00 Brno, Česká republika

pospichalova.anna@gmail.com

Autorka je doktorandkou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde se pod vedením doc. Zory Syslové zabývá výzkumem v oblasti předškolního vzdělávání se zaměřením na rozvoj dětské kreativity. Vystudovala učitelství pro mateřské školy a následně předškolní pedagogiku. Ve svém výzkumu se věnuje především profesním přesvědčením učitelů mateřských škol a jejich proměnám v pedagogické praxi.